

ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO SOBRE O CONTEÚDO DE GEOMETRIA PLANA

 DOI: 10.5281/zenodo.5854332

Ezeriel Pinheiro Souza

UEPA-Moju

ezerielsouza@gmail.com

Eduardo Maia Moraes

UEPA-Moju

eduardomaiapa@gmail.com

Raul Furtado dos Santos

UEPA-Moju

rraulfurtado@gmail.com

Resumo

Este trabalho teve por objetivo fazer uma análise de 4 livros didáticos de matemática do segundo ano do ensino médio com enfoque no conteúdo de Geometria Plana. Tendo como base metodológica duas categorias de análise contendo cinco critérios cada, conforme o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). Os resultados encontrados mostram que os livros que são disponibilizados aos alunos, apresentam algumas ausências dessas categorias, através de um estudo baseada em gráficos, foi possível certificar que cerca de 60% dos livros analisados respeitam a primeira categoria e no que se refere à segunda categoria, temos que 50% dos livros obedecem os critérios solicitados. Considerando, que o livro didático e o principal instrumento disponibilizado ao professor nas escolas, são importantes que, o mesmo seja analisado cuidadosamente antes de usá-los em sala de aula, para assim ter maior êxito no que se refere a aprendizagem dos alunos.

Palavra-chave: Livro didático. Análise. Geometria Plana.

INTRODUÇÃO

A importância do livro de didático é incontestável dentro do âmbito escolar, portanto, é necessário seguir alguns critérios para escolher o livro adequado para a escola. Diante disso, este trabalho vem por intermédio analisar quatro livros didáticos

de matemática referentes ao segundo ano do ensino médio com ênfase em Geometria Plana, com o objetivo de catalogar as principais carências e levantar dados que ajudem os professores construírem uma visão crítica em relação a escolha de livros didáticos, com base em critérios de maior relevância para o ensino do aluno.

Atualmente, de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, é responsabilidade das secretarias de educação fundamental, educação média e tecnológica do ministério da educação, selecionarem as obras a serem incluídas nos guias de orientação, para que os professores por todo brasil possam escolher quais livros os guiarão dentro da sala de aula.

O livro didático é um apoio para o professor em sala de aula, e tem intuito de contribuir para o processo de formação dos alunos, e cabe ao docente a tarefa de analisar e escolher o livro que será usado por ele em sua jornada de trabalho. O PNLD se encarrega por distribuir o livro didático e o professor avalia conforme os cinco critérios de recomendações curriculares atuais. E Tais livros tem que abordar conteúdos que sejam específicos e significativos relacionados com o cotidiano dos alunos em diversas áreas e práticas do convívio social, (CARVALHO, 2010).

Ao utilizar os livros didáticos como ferramenta de auxílio, o professor, deve averiguar se o material usado possui aspectos acessíveis e coerente com seus assuntos e conceitos, para não ministrar de forma inadequada o conteúdo abordado, e assim, facilitar o processo de ensino do aluno. Dessa forma essa análise tem como objetivo principal identificar se o livro didático apresenta um aspecto relevante e proveitoso para melhor entendimento do discente.

REFERÊNCIAL TEÓRICO

A partir do nascimento da matemática escolar nota-se uma ligação direta entre os princípios didáticos e o desenvolvimento da aprendizagem no país, bem como, desde as primeiras aulas ministradas no decorrer do tempo seja ela de matemática ou qualquer outra disciplina se destacar que há muita dependência dos recursos didáticos como os livros como afirma Valente:

Talvez seja possível dizer que a matemática se constitua na disciplina que mais tem a sua trajetória histórica atrelada aos livros didáticos. Das origens de seu ensino como saber técnico-militar, passando por sua ascendência a saber de cultura geral escolar, a trajetória histórica de constituição e desenvolvimento da matemática escolar no Brasil pode ser lida nos livros didáticos (VALENTE 2008, p. 141)

Pode-se afirmar que o livro didático é um recurso muito importante para o professor, no qual o mesmo pode facilitar o planejamento diário, auxilia na aula, proporciona exercícios e textos que ajuda no melhor entendimento do educando, se tornando na maioria das vezes a única fonte de acesso de informações que o aluno possui. Tem como principal função transmitir conhecimento, desenvolver competências, consolidar e avaliar o conteúdo estudado. Diante disso vem a importância de fazer uma boa escolha, pois ele é quem vai servir como apoio ao trabalho do docente e de seus alunos durante o ano letivo, Schubring diz que:

O saber matemático, é transmitido por dois caminhos privilegiados: pela comunicação pessoal ou oral e por textos escritos, a forma que conhecemos do texto escrito- o livro impresso- só existe desde pouco mais de quinhentos anos. Embora a matemática já exista desde pelo menos cinco mil anos. A forma da imprensa facilita a dinamização da divulgação e do desenvolvimento do saber. (SCHUBRING, (2003), p. 4-5).

Os assuntos matemáticos repassados nas aulas devem ser expostos de maneira que os possam associar as informações expostas em sala de aula, com o seu cotidiano, isto é, com o mundo ao seu redor. De acordo com D'Ambrósio (2004): "o conhecimento [deve ser] subordinado ao exercício pleno da cidadania e, conseqüentemente, deve ser contextualizado no mundo atual, com projeções para o futuro".

Um bom plano de educação consiste em um professor que está sempre em atuação em sua profissão, desenvolvendo práticas que esteja relacionado com a realidade do aluno como um instrumento pedagógico, junto com materiais didáticos disponíveis, ou seja, o livro didático, sendo de forma que esteja devidamente apropriada e contextualizada com o processo de ensino. Se o livro estiver inserido nesse contexto se pode dizer que ele é um material eficiente e completo.

Diante disso deve se haver uma certa união e sintonia entre professores, planejadores e autores no processo de escolha para tornar o livro didático um instrumento eficaz e de bom entendimento para todos. O descumprimento dessa união pode acarretar em um material que pode apresentar diversas lacunas no processo de aprendizagem como afirma Batista e Galvão (2009, p. 44):

Um forte discurso contrário à utilização de livros didáticos, [sendo essa] vista como um dos principais fatores responsáveis pela desqualificação profissional de professores: os livros didáticos criaram uma dissociação entre aqueles que executam o trabalho pedagógico –os docentes – e aqueles que os concebem, planejam e estabelecem suas finalidades –os autores de livros didáticos e as grandes editoras.

Nesse cenário crítico e desfavorável entre a produção de livro didáticos como mercadoria, seja pelo recurso que é destinado a sua linha de produção e distribuição quanto pela importância do mesmo como um instrumento de trabalho do professor, é necessário que seja reforçado a elaboração de trabalhos e discursões que abordem de maneira crítica e eficaz a importância de se analisar esse material.

METODOLOGIA

Por ser um trabalho que no qual iremos abordar o processo investigativo, o objeto de análise são os livros didáticos, tal pesquisa pode ser classificada, de acordo com Fiorentine e Lorenzato (2007), como uma pesquisa bibliográfica. De modo que serão analisados 4 livros didáticos de matemática, voltado para o assunto de geometria plana que está contido nos livros do 2º ano do Ensino Médio. Os mesmos estarão listados a seguir:

- Livro 1- Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2004)
- Livro 2- Matemática Paiva de MANOEL PAIVA, (2009)
- Livro 3- Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2012 a 2014)
- Livro 4- Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2018 a 2020)

Nota-se que são inúmeros conteúdos e assuntos matemáticos que são abordados no 2º ano do ensino médio, porém mantivemos o foco apenas no tópico que envolve a área da geometria plana com uma análise qualitativa visando duas categorias contento cinco critérios cada, com base nas propostas de análise sugeridas pela PNLD citadas abaixo:

CATEGORIA 1 – ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

1.1º Critério- Ênfases conceitual, logarítmica, exploração de problemas.

Esperamos encontrar no livro uma linha de raciocínio bastante comprometida com a resolução de exercícios envolvendo problemas matemáticos de forma que o aluno possa observar e compreender o que lhe é proposto.

1.2 Critério- Relações Interdisciplinares.

Busca-se encontrar no livro relações com outras disciplinas que envolva cálculo de modo que o discente entenda que a matemática não se fecha apenas em seu conteúdo, mas abrange diversas as áreas do conhecimento.

1.3 Critério- Contextualização.

Os livros didáticos são as principais ferramentas de auxílio do professor e aluno com isso com esse critério esperamos que o livro didático possa apresentar textos e contextos com uma leitura de fácil compreensão do leitor.

1.4 Critério- Articulação entre as diferentes representações matemáticas.

Anelamos com esse critério observar se o livro trata os assuntos matemáticos em conjunto não especificando área de conhecimento mais sim fazer com que a matemática seja trabalhada em união com todos os seus assuntos.

1.5 Critério- Leitura Complementares.

Desejamos ao abordar esse critério verificar se o livro analisado apresenta textos e referências que complementam as ideias e propostas de ensino de maneira que reforce o entendimento e a compreensão de seu conteúdo.

CATEGORIA 2- QUESTÕES E EXERCÍCIOS

2.1 Critério- Apresentação de conexão com o cotidiano.

Aguarda-se com esse critério encontrar exercícios no livro didático que apresente seus contextos de acordo com a realidade do aluno de modo que possa ter relação com o meio em que vive.

2.2 Critério- Diversidade de exercício.

Espera-se que o livro apresente variedades de exercícios sendo eles relacionados a esportes, mídias entre outros e com isso chamar a atenção do aluno.

2.3 Critério- Cálculo mental.

O aluno deve ser instigado a pensar e desenvolver habilidades mentais relacionadas a cálculos matemáticos, almeja-se com esse critério encontrar se o livro contém questões e dados que promovem esse raciocínio.

2.4 Critério- Questões abertas e/ou desafios.

Queremos com esse critério de análise constatar se o livro didático enquadra em seu conteúdo questões e exercícios que desafie e estimule o aluno a querer aprender e assim encontrar as resoluções que se pede.

2.5 Critério- Formulação de problemas pelo aluno.

Procuramos ao adotar esse critério sondar se o livro em questão deixa um espaço aberto e incentive que o aluno seja criativo e produza o que se foi repassado, assim pode se dizer que o educando de fato aprendeu o conteúdo.

Os dados colhidos e analisados foram organizados em forma de tabela e gráficos junto com as categorias e critérios no quais se encaixam ou não, veja abaixo:

LIVRO 1 – Matemática: Ciências e Aplicações de GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2004)

QUADRO DE CRITERIOS 1 – ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS

Quadro 1 – análise do livro 1

Ênfases: conceitual, algorítmica ou exploração de problemas	O livro dá ênfase nos conceitos específicos e algoritmos de resolução através de situações problema que se aproximam do cotidiano, oferecendo um sistema que a dificuldade do conteúdo, começando com os tópicos mais fáceis e chegando aos mais difíceis.
Relações interdisciplinares	O livro foca não somente no conteúdo a ser tratado, a fim de desenvolvê-lo com eficiência, usando exemplos totalmente relacionados com a área matemática.
Contextualização	O livro apresenta, na maioria dos seus exemplos, estruturas contextualizadas, fazendo correlações com eventos comuns do cotidiano.
Articulação entre as diferentes representações matemáticas	Além de representar na forma numérica, as fórmulas também assumem formas algébricas, assim como as figuras também são dispostas de, no mínimo, duas formas diferentes.
Leituras complementares	O livro não possui suporte para leituras complementares

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros

QUADRO DE CRITERIOS 2 – QUESTÕES E EXERCÍCIOS
Quadro 2 – Análise do livro 1

Apresentação de conexão com o cotidiano.	O livro oferece em seus exercícios, pelo menos na maioria deles, uma ótima conexão com o cotidiano, apesar de muito superficial, é possível imaginar as situações propostas.
Diversidade de exercícios.	Muito monótono, tanto nos exercícios quanto nos problemas, tornando assim, o pensamento do aluno muito limitado.
Cálculo mental.	O cálculo mental não é, em nenhum momento, estimulado, o que praticamente, obriga o aluno a recorrer ao algoritmo de resolução.
Questões abertas e/ou desafios.	Como as questões são bem contextualizadas, isso as incrementa certo desafio ao serem resolvidas, levando o aluno a pensar na questão além do algoritmo.
Formulação de problemas pelo aluno.	O livro não estimula o aluno a elaborar problemas através de seu aprendizado, deixando o aluno dependente dos exercícios do livro.

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros

LIVRO 2 – Matemática Paiva de MANOEL PAIVA, (2009)
QUADRO DE CRITERIOS 1 – ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Quadro 3 – Análise do livro 2

Ênfases: conceitual, algorítmica ou exploração de problemas	Ao analisar esse livro percebe-se que, de fato, seu algoritmo de resolução é linear, ao seguir os passos corretamente, os problemas se tornam fáceis de resolver.
Relações interdisciplinares	Possui várias relações interdisciplinares, mesmo não sendo diretamente, usa exemplos que remetem à outras áreas, como biologia e geografia, por exemplo, onde a matemática está em conjunto mesmo que de forma bem superficial.

Contextualização	Ao ler os problemas inseridos no livro no assunto de geometria plana, desfrutamos de um texto muito bem explicado, enfatizando as partes mais relevantes do conteúdo.
Articulação entre as diferentes representações matemáticas	O livro apresenta diversificação nas representações matemáticas, apresentando tanto de forma algébrica e numérica, como na forma de figuras ilustrativas.
Leituras complementares	Como leitura complementar, oferece apenas uma pequena parte sobre cartografia, nada tão relevante ao conteúdo de geometria plana.

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros

QUADRO DE CRITÉRIOS 2 – QUESTÕES E EXERCÍCIOS

Quadro 4 -análise do livro 2

Apresentação de conexão com o cotidiano.	Há poucos exemplos que remetam ao cotidiano do aluno, talvez pelo fato de ser um livro de domínio particular, evite assumir exemplos do cotidiano.
Diversidade de exercícios.	Apesar do capítulo sobre geometria plana ser muito reduzido nesse livro, a diversidade de exercício é incontestável, exercícios que utilizam várias abordagens diferentes.
Cálculo mental.	O livro não estimula o aluno à exercitar o cálculo mental, todavia, alguns dos exercícios propostos são bem fáceis de se resolver utilizando apenas o raciocínio básico.
Questões abertas e/ou desafios.	Tem uma boa sugestão de desafio para o aluno, sugerindo o trabalho em equipe para pensar na resolução de alguns problemas, facilitando a troca de conhecimento.

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros

LIVRO 3 - Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2012 a 2014)

QUADRO DE CRITERIOS 1 - ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS

Quadro 5 – Análise do livro 3

Ênfases: conceitual, algorítmica ou exploração de problemas	Ao analisar o livro percebemos uma estrutura conceitual muito rica e muito bem distribuída de acordo com o grau de dificuldade, os conceitos são aplicados em sequencias algorítmicas muito simples.
Relações interdisciplinares	Ao analisarmos esse livro, a questão da interdisciplinaridade, se mostra um pouco carente, a abordagem desse livro é focada na matemática diretamente, sem fazer muita relação com outras áreas de conhecimento.
Contextualização	O livro não possui uma linguagem tão contextualizada, pois trata do assunto de forma bem objetiva recorrendo aos conceitos matemáticos específicos.
Articulação entre as diferentes representações matemáticas	É possível encontrar diversas articulações matemáticas no livro em questão, principalmente a representação numérica/algébrica, além dela, o livro apresenta figuras que assumem alguns conceitos matemáticos importantes.
Leituras complementares	Apesar de muito rico em informações, o livro não oferece leituras complementares para que haja uma pesquisa além dele.

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros

QUADRO DE CRITERIOS 2 - QUESTÕES E EXERCÍCIOS

Quadro 6 – Análise do livro 3

Apresentação de conexão com o cotidiano.	A s conexões com o cotidiano estão muito presentes nos exercícios, que fazem relação dos conceitos matemáticos com situações reais do cotidiano.
Diversidade de exercícios.	Os exercícios são bastante diversificados, levando em consideração a complexidade do assunto, eles variam seu nível de dificuldade.
Cálculo mental.	Os exercícios possibilitam que o aluno exercite seu cálculo mental, sem precisar recorrer aos algoritmos para resolve-los.
Questões abertas e/ou desafios.	É possível identificar certo grau de desafio nas questões e exercícios, além de tópicos que sugerem desafios para serem resolvidos em casa
Formulação de problemas pelo aluno.	O livro não oferece suporte de informações para que o aluno seja capaz de formular questões.

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros

LIVRO 4 - Matemática Ciências e Aplicação de GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PERÍGO E NILZE DE ALMEIDA, (2018 a 2020).

O livro em questão não aborda o conteúdo de geometria plana no segundo ano, talvez uma explicação plausível para isso, seja o fato do mesmo ser de uma edição atualizada em relação aos demais analisados, que são de edições bastante antigas, por tanto a análise do mesmo se dá a partir dessa premissa.

Quadro 7 – Tabulação dos critérios de análises dos livros.

ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS					
	CRITÉRIO 1	CRITÉRIO 2	CRITÉRIO 3	CRITÉRIO 4	CRITÉRIO 5
LIVRO 1	CONTÊM	NÃO CONTÊM	CONTÊM	CONTÊM	NÃO CONTÊM
LIVRO 2	CONTÊM	CONTÊM	CONTÊM	CONTÊM	NÃO CONTEM
LIVRO 3	CONTÊM	NÃO CONTÊM	NÃO CONTÊM	CONTÊM	NÃO CONTÊM
LIVRO 4	NÃO CONTÊM	NÃO CONTÊM	NÃO CONTÊM	NÃO CONTEM	NÃO CONTÊM

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros

Gráfico 1- análise dos 4 livros

CRITÉRIO 1 – Ênfase: conceitual, algorítmico e exploração de problemas

Fonte: autores

Gráfico 2- análise dos 4 livros

CRITÉRIO 2 – Relações interdisciplinares

Fonte: autores

Gráfico 3- análise dos 4 livros

CRITÉRIO 3 - contextualização

Fonte: autores

Gráfico 4- análise dos 4 livros

CRITÉRIO 4 – Articulações entre as diversas representações matemáticas

Fonte: autores

Gráfico 5- análise dos 4 livros

CRITÉRIO 5 – Leituras complementares

Fonte: autores

Quadro 8 – Tabulação dos critérios de análises dos livros

QUESTÕES E EXERCÍCIOS					
	CRITÉRIO 1	CRITÉRIO 2	CRITÉRIO 3	CRITÉRIO 4	CRITÉRIO 5
LIVRO 1	CONTÊM	NÃO CONTÊM	NÃO CONTÊM	CONTÊM	NÃO CONTÊM
LIVRO 2	CONTÊM	CONTÊM	CONTÊM	CONTÊM	NÃO CONTÊM
LIVRO 3	CONTÊM	CONTÊM	CONTÊM	CONTÊM	NÃO CONTÊM
LIVRO 4	NÃO CONTÊM				

Fonte: autores a partir das análises feitas nos livros

Gráfico 6- análise dos 4 livros

CRITÉRIO 1 – Apresentação de conexão com cotidiano

Fonte: autores

Gráfico 7- análise dos 4 livros

CRITÉRIO 2 – Diversidade de exercícios

Fonte: autores

Gráfico 8 - análise dos 4 livros

CRITÉRIO 3 – Cálculo mental

Fonte: autores

Gráfico 9 - análise dos 4 livros

CRITÉRIO 4 – Questões abertas e/ou desafios

Fonte: autores

Gráfico 10 - análise dos 4 livros

CRITÉRIO 5 – Formulação de problemas pelo aluno

Fonte: autores

A tabulação dos dados e representação gráfica que abrange a primeira categoria: aspectos teóricos-metodológico nos mostra no primeiro gráfico que 75% dos livros contem ênfase conceitual, algorítmico e exploração de problemas. No segundo gráfico pode se observar que apenas 25% dos livros analisados possuem relação interdisciplinares, já no terceiro gráfico pode perceber que 50% dos livros possuem o critério de contextualização dos assuntos abordados. No que se refere ao critério de articulação entre as diversas representações matemáticas 75% dos livros consistem como mostra o quarto gráfico. Já no quinto gráfico podemos perceber que o critério cinco de leituras complementares 75% dos livros didáticos analisados abrangem com ênfase o critério que se pede.

Em relação aos dados gerados pelos gráficos referente as análises dos livros abordando a categoria dois, "Questões e Exercícios" podemos perceber que o sexto

gráfico apresentou que 75% dos livros apresentam de conexão com o cotidiano dos alunos, ao analisarmos o sétimo gráfico observou-se que 50% dos livros contém a diversidade de exercícios em seu conteúdo, no oitavo gráfico percebemos que também 50% dos livros abrangem o cálculo mental em seus exercícios, já no nono gráfico nota-se que 75% dos livros que foram analisados apresentam questões abertas e/ou desafios em suas atividades, ao verificarmos o décimo gráfico obtivemos um resultado preocupante pelo fato de 100% dos livros que foram analisados não conterem o critério de formulação de problemas pelo aluno, uma vez que esse critério é importante porque é ele quem vai dizer se o aluno aprendeu de forma significativa o conteúdo a ponto de elaborar os próprios exercícios.

CONSIDERAÇÕES

Com base nos dados analisados e tabulados, é possível observar que, aproximadamente 60% dos livros analisados, obedecem aos critérios solicitados pela primeira categoria, quanto que, no que diz respeito a segunda categoria, cerca de 50% dos livros se encaixam nos critérios.

Então, em uma visão geral temos que, os livros didáticos variam a maneira que apresentam o seu conteúdo, e é possível verificar também que o livro quando é do mesmo autor, existem poucas variações nos conteúdos e exercícios, quando se trata das novas séries dos anos seguintes. Todos os livros analisados seguem o mesmo padrão quando se trata do conteúdo conceitual, isto é, explorando os problemas de sua melhor forma e com uma ordem algorítmica muito eficaz, porém, deixa a desejar quando se trata da interdisciplinaridade. O quarto livro analisado é uma exceção, devido ao fato de não ser abordado o assunto de geometria plana no segundo ano do ensino médio.

Todos os exercícios dos livros, exceto o quarto, possuem uma pequena parcela de contextualização, mas são bastante diversificados, pelo menos ao que se refere ao conteúdo de geometria plana. Os livros analisados apresentam ausência de leituras complementares, que algo extremamente necessários para o aprendizado do aluno, pois o instiga a procurar outros caminhos para o conhecimento de matemática repassado. Seria mais vantajosos a produção desses livros de acordo com cada região e realidade, dessa forma o aluno ficaria mais familiarizado com o conteúdo e conseqüentemente suas habilidades de compreensão seria maior.

Com tudo, pode-se afirmar que os objetivos do trabalho foram alcançados, que consistiu em analisar quatro livros didáticos e catalogar dados, e através da referida análise foi possível identificar os pontos positivos e negativos, isso possibilita que, com as ferramentas adequadas de informação, possamos, primeiramente, refletir sobre tais pontos afim de elaborar novas perspectivas de ensino através do livro didático, que não deixa de ser uma ferramenta útil pelo simples fato de apresentar pontos negativos.

Partindo dessa premissa, concluímos que é necessário repensar a elaboração e escolha dos livros didáticos, para que eles, de fato, sejam mais eficazes no ensino e não torne o aluno um refém de seus algoritmos, nem muito menos o professor um dependente total de seus conceitos. Porém, se deve ter muito cuidado no processo de escolha, pois eles além de serem importante e eficaz, se não forem analisados e estudados com critérios rígidos de classificação e escolha dos mesmos podem se tornar um grande obstáculo no ensino de conteúdos podendo assim comprometer o entendimento dos alunos.

REFERÊNCIAS

BATISTA, A. A. G.; GALVÃO, A. M. de O. **Livros escolares de leitura no Brasil**—elementos para uma história. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009.

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura, República Federativa do Brasil. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: ensino médio. Brasília: MEC, 2000.

CARVALHO, J.B.P. DE. Prefácio. VALENTE, W. R. Livro didático e educação matemática: uma história inseparável. **ZETETIKÉ**—Cempem —FE —Unicamp —v. 16 — n. 30 —jul./dez. -2008.

D`AMBROSIO, Ubiratan. **Educação matemática**: da teoria a prática. Campinas: Papyrus, 2004.

FIORENTINI, D; LORENZATO, S. **Investigação em Educação Matemática**: percursos teóricos e metodológicos. Coleção formação de professores. 2.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2007.

IEZZI, Gelson; et al. **Matemática**: ciência e aplicações, 2ª série: ensino médio, matemática. 2. ed. São Paulo: Atual, 2004. v. 2

_____. _____. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2

_____. _____. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 2

PAIVA, Manoel. **Matemática**: Paiva. São Paulo: Moderna, 2009. v. 2

SCHUBRING, Gert, **Análise histórica de livros de matemática**. Rio de Janeiro: Autores Associados, 2001.

VALENTE, W. R. Livro didático e educação matemática: uma história inseparável. **ZETETIKÉ**—Cempem —FE —Unicamp —v. 16 —n. 30 —jul./dez. -2008.